

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА

Хужамкулов Дилмурод Юсупалиевич

к.э.н., профессор университета Oriental

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10348538>

Аннотация: В данном тезисе исследованы состояние, пути и перспективы развития делового туризма в стране.

Ключевые слова: Туризм, деловой туризм, туристические услуги, турист, туристическая отрасль.

Индустрия туризма представляет свои современные направления развития как важный фактор развития сотрудничества в социальной, культурной, политической и экономической сферах между странами мира. Деловой туризм оценивается международными экспертами как перспективный и быстро развивающийся вид туристической отрасли, оказывающий активное влияние на развитие мировой экономики и туристической отрасли.

Материалы и методы

В Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы определены важные и приоритетные направления ускоренного развития туристической отрасли в стране. В результате реализуются меры, направленные на организацию и развитие современных видов туристических услуг. Однако следует отметить, что существуют задачи, которые необходимо решить, чтобы эффективно использовать потенциал делового туризма, играющего важную роль в развитии национальной и мировой экономики.

В данном исследовании на основе рассмотрения и анализа трансформационных изменений, происходящих в национальной экономике в последующие годы, определяются теоретические основы делового туризма, факторы его развития, направления и возможности. В этом направлении применяется диалектический и системный подход, использована для оценки процессов и системных изменений в сфере на основе мнений экспертов, использованы методы наблюдения, анализа факторов, подготовки аналитических выводов, а также разработаны предложения и рекомендации по развитию делового туризма.

Результаты и их обсуждение

Согласно заключению, данному туристической индустрии Якопо Деттони, главным редактором fDi Intelligence, специального отдела по прямым иностранным инвестициям газеты «Financial Times», по данным

Всемирной торговой организации ООН, во время Из-за пандемии объем экспорта в мире в 2020 году сократится на 73% по сравнению с предыдущим годом, примерно на 1,3 трлн. Ущерб составил сумму в долларах США. Также количество проектов, заявленных иностранными инвесторами, сократилось в 2020 году на 63% по сравнению с предыдущим годом в результате снижения инвестиций в эту сферу. Чтобы отрасль оправилась от пандемии, потребуются годы [1].

Согласно отчету UNWTO (Всемирной туристской организации ООН), вклад туризма в мировую экономику в 2019 году составил 10,4% или 9,2 трлн. В долларовом выражении этот сектор из-за пандемии обойдется в 2020 году почти в 4,5 триллиона. При потере доллара США его вклад в мировой ВВП уменьшится на 49%, а в мировом туризме будет потеряно около 62 миллионов долларов. или сокращение рабочих мест на 18,5%, их количество составляет 272 млн. Развитие делового туризма в данной сфере становится актуальным вопросом в решении проблем на фоне снижения душевого показателя [2]. К 2023 году в мировой туристической индустрии наблюдаются значительные изменения, однако геополитические изменения, глобальные климатические изменения, которые оказывают сильное негативное воздействие на окружающую среду и экологию, как и ожидалось, оказывают негативное влияние на эффективное развитие туристической отрасли. Это отражается в статистике делового туризма.

Деловой туризм составляет 60% мирового туризма, 55-60% гостиничных номеров занимают деловые путешественники. Этот туристический сектор активно развивается в 150 странах мира, а крупные деловые мероприятия проводятся не в столицах, а в регионах. [3].

Хотя развитие делового туризма наблюдается и в Узбекистане, следующие статистические цифры подтверждают наличие важных задач, которые необходимо решить в условиях высокого уровня использования имеющегося потенциала: если количество иностранных туристов, посетивших В Узбекистане в 2020 году численность населения составляла 1504,1 тыс. человек, в 2019 году этот показатель составляет 8279,0 тыс., в 2018 году - 6433,0 тыс., в 2017 году - 2847,9 тыс., в 2016 году - 2157,7 тыс., в 2015 году - 2033,3 тыс., в 2014 году - 1938,0 тыс. Тот факт, что доля прибытий делового туризма составила всего 2,24% (33,7 тыс. человек) в 2020 году, 1,94% (161 тыс. человек) в 2019 году и 2,29% (147,1 тыс. человек) в 2018 году. показывает, что деловой туризм в нашей стране

остаётся на очень низкий уровень [4].

В свою очередь, за годы после пандемического кризиса, в том числе в 2022 году, по миру путешествовало почти 1 миллиард человек – это 66 процентов по сравнению с периодом до пандемии. Число иностранных туристов, посетивших Узбекистан в 2021 году, составляет 1,8 миллиона человек, а в 2022 году этот показатель составит 5,2 миллиона человек, 5,7 млн к концу 9-го месяца 2023 года. К концу 2023 года прогнозируется увеличение этого показателя с 7,0 человек, что в пять раз больше, чем в 2016 году. В следующем году в Узбекистан планируется привлечь 10 миллионов туристов. Мы планируем к 2030 году увеличить этот показатель до 15 миллионов, а поток внутреннего туризма – до 25 миллионов [5].

Исходя из вышеизложенного, в целях развития делового туризма в Узбекистане необходимо реализовать:

- В соответствии с Концепцией развития туристической сферы в Республике Узбекистан в 2019-2025 годах количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан, по итогам 2025 года увеличится до 11 810 человек, а экспорт туристических услуг увеличится до 2 170 человек. Необходимо разработать меры по увеличению вклада делового туризма в доллары США;

- как и в мировой экономике, целесообразно повысить участие и эффективность делового туризма в восстановлении и развитии потерянных рабочих мест, доходов и экспорта в туристической отрасли во время коронакризиса;

- в развитии делового туризма необходимо принять меры по дальнейшему увеличению его потенциала и возможностей за счет эффективного использования цифровых технологий, имеющих большое значение для зеленой экономики.

Использованная литература:

1. TOURISM INVESTMENT 2021. Global greenfield investment trends in tourism. UNWTO. fDi Intelligence // www.GISPlanning.com
2. <https://wtcc.org/Research/Economic-Impact>
3. Зайцева Г. Чем привлечь делового туриста? //Нижегородский деловой журнал Деловая неделя – “Экстра-Н”, март – № 5 (104), 2007 г., стр. 35.
4. Официальные данные Государственного агентства по статистике Республики Узбекистан.

МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

5. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации. // www.uza.uz